

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041093>

УДК 81

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА**

Р.К. Толегова,

магистрант 1 курса, напр. «Научно-педагогическое», профиль спец.

«Иностранный язык: два иностранных языка»,

Институт филологии и полиязычного образования, кафедра «Иностранные
языки»,

КазНПУ им. Абая

А.А. Головчун,

научный руководитель,

к.пед.н, доц. кафедры КазГУМОиМЯ им. Абылай хана

г. Алматы

Аннотация: Идиоматические выражения являются важной частью изучения языка и часто указывают на то, что учащийся хорошо знает язык. Английские идиомы являются частью культурных элементов языка, которые должны быть освоены изучающими английский язык. Развивая четкое понимание образного языка, такого как идиоматические выражения, учащиеся могут глубоко понимать тексты, содержащие метафорические и лексические значения, выходящие за рамки базового уровня. Есть несколько способов улучшить понимание идиом учащимися. В данной статье исследуются, какие типы инновационных подходов и методов обучения могут быть использованы при обучении идиоматическим выражениям. Статья предполагает, что необходимо выучить идиомы, чтобы повышение осведомленности учащихся об этих уникальных словах и фразах могло помочь им научиться определять и интерпретировать их с большим успехом.

Ключевые слова: идиоматические выражения, обучение, инновационные технологии, способы обучения, английский язык

**«INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING IDIOMATIC
EXPRESSIONS IN ENGLISH»**

R.K. Tolegenova,

Master's 1 course Scientific and pedagogical direction, specialty "Foreign language: two foreign languages",
Institute of Philology and Multilingual Education, Department of Foreign Languages,
Abai Kazakh National Pedagogical University

A.A. Golovchun,
Scientific Director,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Language,
Almaty city

Annotation: Idiomatic expressions are an important part of language learning and often indicate that the learner is proficient in the language. English idioms are part of the cultural elements of the language that must be mastered by English language learners. By developing a clear understanding of figurative language such as idiomatic expressions, students can deeply understand texts that contain metaphorical and lexical meanings that go beyond the basic level. There are several ways to improve students' understanding of idioms. This article explores what types of innovative approaches and teaching methods can be used in teaching idiomatic expressions. The article suggests that idioms need to be learned so that raising students' awareness of these unique words and phrases can help them learn to identify and interpret them with greater success.

Keywords: idiomatic expressions, learning, innovative technologies, teaching methods, english

Такие навыки 21 века, как критическое мышление, необычные способы решения проблем, творческий подход, требуют от учителей повышения эффективности и результативности учащихся, а также вовлеченности и их удовлетворенности процессом обучения [1]. Следовательно, они должны создавать стимулирующую и эффективную среду обучения, которая способствует более позитивному отношению учащихся к изучению языка. Такой вид инновационного обучения становится необходимостью при обучении английским идиоматическим выражениям. Идиоматические выражения – это фразы, которые несут другое значение, чем буквальное определение составляющих их слов. Есть проблемы как в их понимании, так и в их переводе. Понимание идиоматических выражений считается проблематичным для изучающих английский как иностранный язык. Идиомы часто непредсказуемы по значению, то есть их значения не всегда могут быть получены из буквальных значений составных частей.

Многие идиоматические фразы кажутся поддающимися разложению или анализу, причем значения их частей независимо вносят вклад в их общее переносное значение. Обычно сначала анализируют буквальный уровень. Например, «it's raining cats and dogs») означает, что идет сильный дождь. Другой пример «he kicked the bucket», означающая, что кто-то умер, но ученики могут представить себе человека, буквально пинающего ведро. Кроме того, несмотря на то, что идиомы считаются одной из самых сложных и интересных частей английского словаря, они могут быть ограничены в культурном отношении. Культура играет важную роль в процессе интерпретации идиомы. Следовательно, это требует повышения межкультурной осведомленности.

У каждого языка есть свои идиоматические выражения, хотя они могут различаться в разных странах. Различия в идиоматических выражениях в пределах одного языка могут привести к путанице и недопониманию. Кроме того, нехватка учебных материалов и отсутствие четкой методологии делают идиомы камнем преткновения для студентов, что изучают английский язык. Это приводит к тому, что преподавание и изучение идиом становится сложной задачей. Однако изучение идиоматических выражений на английском языке может принести пользу. Во-первых, изучение идиоматических выражений другого языка будет руководством к пониманию юмора и характера этой культуры, поскольку идиомы составляют важный культурный элемент языка. Во-вторых, это помогает им понять особенности английского языка. Традиционные методы обучения идиомам сосредоточены на механическом заучивании и запоминании.

Идиомы широко распространены в английском языке. Они используются в формальном стиле и на сленге. Идиомы могут появляться в поэзии, литературе, журналах.

Согласно Федоров А.В., в английском языке существует три подкласса идиом:

1. Чистые идиомы: тип условного, не буквального многословного выражения.
2. Полуидиомы: имеющие одну или несколько буквальных составляющих и одну с небуквальным подтекстом.
3. Буквальные идиомы: неизменные и допускающие небольшие вариации.

В частности, идиомы можно разбить на несколько категорий:

- идиомы подобия;
- идиомы фразовых глаголов;
- метафорические идиомы;
- афоризмы;
- культурные и исторические идиомы [2].

Традиционно обучение идиоматическим выражениям игнорируется и проводится путем изолирования идиоматических выражений, как если бы они были неясностью языка. Более свежие материалы иллюстрируют образное использование мультфильмов, группируют их по темам, перечисляют их в словарных разделах, сопровождают их буквальным перефразированием или вставляют в случайные предложения, чтобы дать контекстуальные подсказки. В любом случае, учащимся не предоставляются необходимые инструменты для того, чтобы примириться с образными формами употребления.

Баскакова Н.С. заявил, что традиционное обучение идиомам представляет собой механическое заучивание и запоминание. В этом виде обучения, даже если ученики запоминают отрывки из языка, спустя время они их забудут. Запоминание образных выражений, которые на первый взгляд представляют явное несоответствие между формой и значением, создает тяжелую учебную нагрузку для учащегося, что обычно приводит к отсутствию мотивации и неудачам в понимании. В этом отношении важна роль учителя в снижении учебной нагрузки учащихся. Вместо того чтобы учить идиомы наизусть, учитель должен обращать внимание на систематические шаблоны, лежащие в основе таких выражений [3]. Адекватное знание и правильное использование идиом в среде английского языка как иностранного – это важный показатель коммуникативной компетенции английского языка. Понимание и создание идиом входит в образную компетенцию, которая включает в себя набор способностей, таких как умение декодировать различные (доминирующие, периферийные, многозначные) значения слов, способность приостанавливать буквально-референциальную стратегию, чтобы создавать новые образные выражения и строить связное семантическое представление. Таким образом, ниже представлены инновационные технологии в обучении идиоматических выражений. Они представлены следующим образом:

Один из способов представить идиоматические выражения в контексте – это интегрировать их в обучение написанию эссе. Учителя интегрировали обучение метафорическим идиомам в повествовательных и описательных эссе, с помощью веб-сайта «www.smart-word.org/idioms-meaning» как показано ниже:

1. Учитель на веб-сайте попросил учеников написать сочинение из трех-четырёх абзацев, описывающее опыт радости.
2. После подачи первого черновика ученики познакомились с концепцией метафор.
3. Чтобы проиллюстрировать концепцию идиомы, на странице сайта была приведена короткая статья о проблемах контроля эмоций. Ученики

должны прочитать статью и выявить используемые в ней идиоматические выражения.

4. Затем учитель попросил учеников выполнить упражнение на второй странице сайта: создать метафорические сопоставления идиоматических выражений радости.

5. В конце урока ученикам было предложено отредактировать свой первый черновик дома.

6. Затем учитель проанализировал эссе, чтобы выяснить, как учащиеся использовали идиоматические выражения.

Поскольку большинство идиом относятся к простым категориям, например идиомы со временем, животными, частями тела, учитель может попросить зарегистрироваться учеников на веб-сайте «www.idioms-study.com». Далее им необходимо выделить несколько категорий и найти примеры идиом в выбранных категориях сайта. Затем они используют их в простых разговорах, в которых значение идиом ясно понимается.

С помощью данной технологии учитель может начав разговор, попросить учеников угадать или выяснить значение идиомы. Они могут исправить, если необходимо. Затем они могут перейти к другому разговору и перейти к другой идиоме. Данную инновацию в связке с живым разговором можно проводить до тех пор, пока ученики не закрепят понимание идиом одной категории.

В принципе, в качестве аутентичного материала можно использовать все, что угодно. Используя аутентичные материалы, учитель может продемонстрировать, как идиомы используются в СМИ, в газетных и журнальных статьях, а также в песнях, мультфильмах, видео, рекламе и т.д. В этом упражнении, например, используя газету, учащимся не нужно читать всю статью, только заголовок и основы. Важно то, что ученики могут понять, как эта идиома используется в заголовке газеты. Впоследствии они могут почувствовать себя готовыми начать использовать некоторые из них самостоятельно. Чтобы использовать газету на английском языке при обучении идиоме, учитель должен предпринять следующие шаги:

1. Раздать каждой группе из четырех или пяти учеников газету и лист бумаги.

2. Сказать ученикам, что у них есть десять минут, чтобы провести викторину на основе этого раздела газеты.

3. В группах ученики ищут пять вопросов.

4. Когда группы заканчивают, они передают листы и вопросы друг-другу.

5. После этого они могут оставить отзыв и проверить ответы.

Это упражнение полезно для отработки навыков чтения и поиска информации, а также для использования словаря. Другой аутентичный

материал, который может быть использован в этом случае – это интернет, поскольку он легко доступен.

Использование упражнений на решение проблем – это одна из часто используемых технологий. Ученикам необходимо предоставить упражнения по решению проблем, чтобы помочь им понять скрытый смысл идиоматических выражений. Кроме того, эта стратегия позволяет учащимся использовать свои познавательные способности, чтобы соотносить и сравнивать значение этих выражений с их собственным родным языком и культурой. Как предположила Малахова В.Л., сравнение различий между метафорами на целевом языке и на родном языке учащихся эффективно при изучении идиоматических выражений. Более того, Малахова В.Л. считала, что «у студентов появится высокая мотивация переводить метафоры своего языка на изучаемый язык, чтобы поделиться с классом своим собственным культурным методом кодирования метафор» [4].

Конкретные инструменты, созданные студентами, такие, как плакаты с идиомами, могут быть использованы для развития идиоматической компетенции студентов. Эти плакаты иллюстрируют буквальное и переносное значение идиом в рамках учебного процесса по преподаванию языка.

Таким образом, идиомы представляют собой печально известную сложную область изучения и преподавания иностранного языка, потому что идиомы представляют собой условные выражения, общее значение которых не может быть определено из значения их составных частей. Более того, они культурно обусловлены. Понимание идиом часто бывает проблематичным для учащихся. В статье описаны инновационные технологии для эффективного изучения идиоматических выражений.

Список литературы

[1] Гладилина И.П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной школе. / И.П. Гладилина. // Интер: иностранные языки в школе. – 2003. 23 с.

[2] Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институтов и факультетов иностр. языков. Учеб. пособие. / А.В. Федоров. // 5-е изд. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. 102 с.

[3] Баскакова Н.С. Изучение идиом как эффективный способ пополнения словарного запаса на английском языке. / Н.С. Баскакова. // Инновационные технологии в технике и образовании VII Международная научно-практическая конференция: сб. ст. отв. ред. М. И. Мелихова. – 2015. 98 с.

[4] Малахова В.Л. Типы фразеологически репрезентируемых концептов в английском языке. / В.Л. Малахова. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2017. 75 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gladilina I.P. Some techniques for working in English lessons in elementary school. / I.P. Gladilina. // Inter: foreign languages at school. – 2003. 23 p.

[2] Fedorov A.V. Foundations of the general theory of translation (linguistic problems): For institutes and faculties of foreign countries. languages. Textbook. allowance. / A.V. Fedorov. // 5th ed. – St. Petersburg .: Faculty of Philology, St. Petersburg State University; M.: LLC "Publishing House" PHILOLOGY THREE ", 2002. 102 p.

[3] Baskakova N.S. Learning idioms as an effective way to improve your English vocabulary. / N.S. Baskakova. // Innovative technologies in technology and education VII International scientific and practical conference: collection of articles. Art. otv. ed. M.I. Melikhova. – 2015. 98 p.

[4] Malakhova V.L. Types of phraseologically represented concepts in the English language. / V.L. Malakhova. // Scientific Bulletin of Belgorod State University. Series: Humanities. – 2017. 75 p.

© *Р.К. Толегенова, 2021*

Поступила в редакцию 08.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Толегенова Р.К. Инновационные технологии в обучении идиоматических выражений английского языка // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 209-215. URL: <https://ip-journal.ru>